

УДК 616.379. – 008.64/ 577.118
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3590390>

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО ДИСГОМЕОСТАЗА НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ СПЕРМЫ (ОБЗОР)

Меленевский А.Д., Пыхтеева Е.Г. *, Костев Ф.И., Чайка А.М.
Одесский национальный медицинский университет
*Украинский НИИ медицины транспорта МОЗ Украины

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТНОГО ДІСГОМЕОСТАЗУ НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ СПЕРМИ (ОГЛЯД)

Меленевский А.Д., Пыхтеева Е.Г. *, Костев Ф.И., Чайка А.М.
Одеський національний медичний університет
* Український НДІ медицини транспорту МОЗ України

INFLUENCE OF ELEMENTARY DYSGOMEOSTASIS ON SPERM FERTILITY (REVIEW)

Melenevsky A.D., Pykhtieieva E.G. *, Kostev F.I., Chaika A.M.
Odessa National Medical University
* Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine

36

Summary/Резюме

In the review, the influence of the microelement composition of sperm on its fertility is considered. It has been established that sperm quality is affected by the content of essential and toxic elements. The literature data on the microelement composition of sperm in healthy and infertile patients are incomplete and often contradictory. The relationship between the quality and fertility of sperm from the concentration of trace elements is complex and requires further research.

Keywords: *trace elements, toxic metals, sperm, fertility*

В огляді розглянуто вплив мікроелементного складу сперми на її фертильність. Встановлено, що на якість сперми впливає як вміст есенціальних, так і токсичних елементів. Літературні дані щодо мікроелементного складу сперми у здорових і безплідних пацієнтів неповні і часто суперечливі. Взаємозв'язок якості та фертильності сперми від концентрації мікроелементів складний і вимагає подальшого дослідження.

Ключові слова: *мікроелементи, токсичні метали, сперма, фертильність*

В обзоре рассмотрено влияние микроэлементного состава спермы на ее фертильность. Установлено, что на качество спермы влияет содержание эссенциальных и токсичных элементов. Литературные данные о микроэлементном составе спермы у здоровых и бесплодных пациентов неполные и часто противо-

речивые. Взаимосвязь качества и фертильности спермы от концентрации микроэлементов сложна и требует дальнейшего исследования.

Ключевые слова: микроэлементы, токсичные металлы, сперма, фертильность

Мужское бесплодие – одна из важных проблем в нашей стране, которая способствует развитию демографического кризиса, наблюдающегося в последние десятилетия. Впрочем, это общемировая тенденция – количество бесплодных браков в мире стремительно растет. Бесплодие в браке стало большой медико-социальной проблемой современности. Согласно медицинской статистике, 20% всех супружеских пар не могут зачать ребенка. Это значит, что сегодня каждая пятая семья в Украине бесплодна [1].

Процитируем наших коллег: «В нашей стране из 7,5 млн семей 4,5 имеют только одного ребенка; 2,5 млн семей имеют два ребенка; 458 тыс. семей имеют троих детей; на одну женщину в селе приходится 1,3–1,4 ребенка; на одну женщину в городе – 0,9 ребенка. Установлено, что в мире частота женского бесплодия составляет около 60%, мужского – 40%. ... Самый высокий уровень распространенности мужского бесплодия был зарегистрирован в Запорожской (8,74 на 1000 мужчин детородного возраста), Днепропетровской и Хмельницкой (по 1,49) областях. Самый низкий уровень распространенности мужского бесплодия был в Николаевской (0,03 на 1000 мужчин детородного возраста), Черновицкой (0,08) и Харьковской (0,09) областях» [1].

Современные данные говорят о том, что примерно 30 % браков бесплодны из-за мужского бесплодия, еще 30 % – из-за обоюдных проблем мужчины и женщины. Причины мужского бесплодия могут быть как врожденными, так и приобретенными [2].

По данным монографии [3] снижение показателей активности сперматогенеза происходит во всем мире. Анализ данных спермограмм нормальных мужчин более чем за 50-летний период показал, что средняя концентрация сперматозоидов за это время снизилась с 113 млн/мл в 1940 г. до 66 млн/мл в 1990 г. (в 1,7 раза). За этот же период несколько уменьшился и средний объем эякулята — с 3,4 до 2,75 мл. Исследования, проведенные в Великобритании и Франции, показали, что в эякуляте молодых мужчин-доноров спермы за 10–12 лет снизились средняя концентрация и общее содержание сперматозоидов (с 98 до 78 млн/мл и с 310 до 214 млн соответственно), а также общее число подвижных сперматозоидов (с 169 до 129 млн) при одновременном уменьшении доли морфологически неизменных сперматозоидов. Снижение показателей сперматогенеза происходило со скоростью примерно 2 % в год [4]. Еще в работах двадцатилетней давности Оже и др. описаны аналогичные качественные изменения спермы за 20 лет, то есть уменьшение подвижности сперматозоидов и снижение количества морфологически нормальных форм сперматозоидов описано у жителей Парижа (Франция) [5]. С 1993 г. ситуация еще больше усугубилась.

Выработка спермы, как и тестостерона, происходит в яичках. После созревания в яичках, в результате которого сперматозоиды становятся подвижными, они находятся там до того момента, как произойдет её выброс в процессе эякуляции. Доставка спермы от эпидидимиса к предста-

тельной железе осуществляется по семявыводящему протоку. При семяизвержении (эякуляции) жидкость из семенных пузырьков смешивается с секретом простаты, после чего происходит выброс полученной смеси.

Мужская фертильность определяется, в первую очередь, нормальным протеканием процесса образования и созревания спермы. Этот процесс регулируется гормонами аденогипофиза (лютеинизирующим (ЛГ) и фолликулостимулирующим гормоном (ФСГ)) и тестостероном. Под воздействием ЛГ клетки Лейдига яичек синтезируют тестостерон, который затем поступает в кровотоки. Концентрация ЛГ и ФСГ регулируется гонадотропин-рилизинг-гормонами гипоталамуса, а также, по механизму обратной связи, андрогенами, эстрогенами и ингибином В яичек [6]. Кроме того, важно значение пролактина. Считается, что пролактин оказывает прямое токсическое действие на тестостерон. Кроме того, он оказывает и непрямые ингибирующие эффекты на репродуктивную функцию: ингибирует 5- β -редуктазу и препятствует превращению тестостерона в дигидротестостерон в периферических тканях, оказывает тормозящее воздействие на дофаминергические нервные клетки головного мозга, что в итоге приводит к снижению либидо.

Сегодня принято считать, что основные причины мужского бесплодия – это закупорка семявыносящих протоков, через которые должен происходить выброс спермы (обтурационное), и секреторное бесплодие которое характеризуется недостаточностью секреторной функции половых желез и обусловлено врожденной или приобретенной патологией. Данная форма мужского бесплодия связана со снижением секреции сперматозоидов в яичках. Фактически причины мужского бесплодия это: малая подвижность или

отсутствие в сперме подвижных живых сперматозоидов; нарушение самой морфологической структуры сперматозоидов; высокий процент содержания в семенной жидкости погибших сперматозоидов; объем семенной жидкости, превышающий нормативные показатели. Для совершения оплодотворения крайне важным фактором является подвижность сперматозоидов. Поскольку, если сперматозоиды в достаточной степени подвижны, то оплодотворение яйцеклетки может наступить даже при незначительном количестве сперматозоидов в сперме [7].

Было предложено несколько гипотез для объяснения снижения качества сперматозоидов, например, воздействие вредных соединений [8, 9, 10], таких как эстрогены или соединения с эстрогеноподобной активностью [11], или токсинов [12] из окружающей среды.

Справедливость важности экологического фактора подтвердило исследование [13], в котором проанализировали качество донорской спермы, на юго-западе Франции из менее населенного района, чем Париж, с другим водоснабжением, качеством воздуха и режимом питания. Авторы показали, что у жителей небольшого и более экологически благополучного региона качество спермы лучше и не снизилось за последние годы, в отличие от Парижа.

Факторами, влияющими на спермогенез, разные исследователи считали различия в водоснабжении (концентрация нитратов, фосфатов и окисляемых кислородом органических веществ) [14, 15], качестве воздуха и образе жизни (например, времени, проведенном в поездках на работу и факторах стресса), плотности населения, количестве автомобилей, концентрации диоксида азота [16] и диоксида серы в воздухе [17]. Кроме того, на ко-

личество сперматозоидов могут также влиять многие другие факторы окружающей среды [18, 19], а также особенности поведения [20, 21].

Эти данные подтверждаются недавними исследованиями влияния экологического кризиса из-за незаконной утилизации токсичных отходов в регионе Кампания в Италии на качество спермы человека. У 110 здоровых мужчин, живущих в различных районах Кампании, с высоким или низким загрязнением окружающей среды отбирали образцы спермы для анализа. В сперме жителей «грязных» территорий наблюдались более высокие уровни цинка, меди, хрома и железа, а также снижение подвижности сперматозоидов и более высокий индекс фрагментации ДНК сперматозоидов (DFI). Окислительно-восстановительные биомаркеры и активность антиоксидантных ферментов в сперме были ниже в группе с загрязненных территорий. Процент неподвижных сперматозоидов показал значительную обратную корреляцию с общей антиоксидантной способностью и концентрацией глутатиона [22].

Причиной роста случаев мужского бесплодия в нашей стране кроме стресса, последствий инфекционных заболеваний и/или антибиотикотерапии [23], техногенных экологических катастроф (в репродуктивный возраст вступили люди, рожденные незадолго до или после Чернобыльской катастрофы), является также малоподвижный образ жизни в мегаполисе и неадекватное питание, которое не обеспечивает организм потенциальных родителей необходимым количеством белков, витаминов и микроэлементов [24], в то же время перегружая его гормонами и факторами роста из мясных и рыбных продуктов.

Одной из ведущих причин мужской infertility является окисли-

тельный (оксидативный) стресс (ОС). Он приводит к различным повреждениям, сущность которых, как правило, сводится к формированию митохондриальной дисфункции и фрагментации ДНК сперматозоидов, что негативно влияет на макро- и микроскопические характеристики половых клеток от их подвижности до способности к оплодотворению внешне «здоровых» сперматозоидов [25, 26]. ОС наблюдается, когда выработка активных форм кислорода (АФК) сперматозоидами и лейкоцитами семени превышает нейтрализующую способность защитных антиоксидантов, содержащихся в семенной плазме, эпидидимальных выделениях и сперме.

У пациентов с бесплодием неясного генеза выявлены статистически значимые изменения химической модификации биополимеров эякулята. Уровень продуктов перекисного окисления липидов у бесплодных мужчин был значительно выше, чем у фертильных доноров. Нормализация баланса про- и антиоксидантных процессов в эякуляте ведет к уменьшению окислительной деструкции биополимеров сперматозоидов. Считается, что ОС при мужском бесплодии должен быть сведен к минимуму за счет сочетания более правильного образа жизни пациента, излечения хронических воспалительных процессов, усиливающих окислительные процессы, а также использования антиоксидантных добавок [27].

АФК являются необходимыми активными побочными продуктами аэробного обмена и постоянно продуцируются во время нормальной клеточной активности в митохондриях как сперматозоидов, так и циркулирующих лейкоцитов, что является частью нормальных адаптивных реакций. Избыточное количество АФК нейтрализуется антиоксидантной системой (АОС).

Это равновесие нарушается в случае острого или хронического воспаления, что приводит к увеличению выработки АФК и, в конечном итоге, к окислительному стрессу. Ряд внешних токсикантов может также способствовать выработке АФК в яичках и придатках, что ведет к снижению жизнеспособности и подвижности сперматозоидов и, следовательно, к прогрессированию мужского бесплодия. Такие проокислительные условия включают, среди прочего, воздействие радиации, экстремальные температуры, некоторые лекарства, токсины, тяжелые металлы, курение и инфекции [28]. Таким образом, опасен не сам факт образования АФК, а снижение активности антиоксидантных ферментов.

В спермоплазме существует специальная защитная антиоксидантная система. Она состоит как из ферментных, так и из неферментных факторов и низкомолекулярных соединений с антиоксидантным потенциалом и обеспечивает сохранение оптимального оксидативного баланса эякулята. Главный компонент спермальной антиоксидантной системы называется "ферментативной триадой", так как состоит из трех ключевых антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатион-пероксидазы (ГП) [29]. Ферменты глутатионового цикла, каталаза и СОД обеспечивают энзиматическую, а витамины А, Е и С - неэнзиматическую антиоксидантную защиту [30].

СОД – железосодержащий фермент, катализирующий реакцию дисмутации супероксидного аниона и присутствует как в клетке, так и вне ее. Активность СОД в сперматозоидах человека показала значительную корреляцию с числом подвижных сперматозоидов, тогда как активность в семенной плазме не связана с концентрацией или подвижностью сперматозоидов

[31]. Две внутриклеточные формы СОД первого типа содержат медь и цинк (Cu-СОД и Zn-СОД) и локализуются в основном в микротрубочках сперматозоидов. Внутриклеточная форма СОД второго типа содержит марганец (Mn-СОД) и локализуется преимущественно в активных центрах митохондрий сперматозоидов. Формы СОД третьего типа (внеклеточной) могут находиться как в свободном виде, так и в связанном с полисахаридами состоянии. По структуре СОД третьего типа похожа на СОД второго типа, но вместо марганца содержит в активном центре медь и цинк. Высокая антиоксидантная активность спермоплазмы в норме на 75% обеспечивается СОД первого типа и на 25% - СОД третьего типа, которые скорее всего синтезируются в предстательной железе [32, 33].

Каталаза эякулята катализирует разложение пероксида водорода на молекулярный кислород и воду. Характерная особенность структуры каталазы - наличие гема с центрально расположенным атомом железа. Высокая активность каталазы была обнаружена в пероксисомах, митохондриях, эндоплазматическом ретикулуме и цитозоле многих типов клеток и тканей, включая семенную плазму, в которой ее источником выступает секрет предстательной железы [34].

Третий специализированный фермент - глутатион-пероксидаза - катализирует процессы преобразования перекиси водорода и органических пероксидов, включая пероксиды фосфолипидов [30]. В активном центре ГП расположен селен в форме селеноцистеина. Фермент экспрессируется преимущественно в митохондриальной матрице сперматозоидов, хотя существует и его ядерная форма, защищающая ДНК сперматозоида от ОС [35].

Источником ГП в спермоплазме, как и других антиоксидантных специа-

лизированных ферментов, является предстательная железа [36]. Кроме того, в спермоплазме в норме присутствуют неспецифические антиоксиданты, которые взаимодействуют со специализированной “ферментативной триадой” эякулята и без которых полноценная работа спермальной антиоксидантной системы в целом невозможна: глутатион, пантотеновая кислота, коэнзим Q10, L-карнитин, витамины А, Е, С и В, минералы (цинк, селен, хром, медь) [37, 38]. Таким образом, сперматогенез даже у здорового мужчины неизбежно сопровождается образованием физиологически минимального количества АФК, необходимых для адекватного протекания всех этапов образования и овуляции половых клеток. Таким образом, микроэлементы в качестве кофакторов оказывают непосредственное воздействие на “ферментативную триаду”, а токсичные металлы ингибируют ферменты и выводят из нормального метаболизма глутатион и другие компоненты неферментативной АОС.

На сегодня в научной литературе и клинической практике накоплена большая доказательная база, подтверждающая эффективность применения препаратов с антиоксидантным эффектом в комплексной терапии мужского бесплодия [39, 40].

Важную роль в поддержании активности про- и антиоксидантных ферментов играет гомеостаз основных микроэлементов в сперме, важнейшими из которых являются цинк, медь и железо.

За последние десятилетия проведено множество исследований о возможном влиянии цинка и меди на фертильность человека. Так на относительно небольшой группе [41] (67 человек) еще в 1976 г. было обнаружено, что активность спермы снижается с падением концентрации цинка, в то время

как медь была обнаружена в сперме в микрограммовых количествах и качество спермы от нее не зависело. Китайские ученые в 2008 г изучали содержание металлов в сыворотке крови и качество спермы. Мужчины в возрасте 20-59 лет, за исключением тех, у кого когда-либо были заболевания мочеполовой системы, туберкулез или профессиональные контакты с тяжелыми металлами, были проверены на качество спермы и концентрацию сывороточного цинка и меди. Множественный логистический анализ не показали, что более высокие или более низкие уровни меди в сыворотке оказывают существенное влияние на качество спермы. В то же время риск астенозооспермии был выше при низкой концентрации цинка в сыворотке. Отношение Cu/Zn было выше в группе со сниженной подвижностью сперматозоидов по сравнению с нормальной группой, т.е. низкие уровни цинка в сыворотке снижают качество спермы [42].

Элементный анализ семенной плазмы с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на кальций, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, магний, марганец, молибден, никель, свинец, рубидий, селен, ванадий и цинк позволил утверждать, что концентрации большинства элементов статистически значимо не различаются между четырьмя группами пациентов, подразделенных по количеству сперматозоидов. Т.е. роль микроэлементов в бесплодии может быть более непосредственно связана со спермой и цельной спермой, чем с уровнями микроэлементов в семенной плазме [43].

Поиски биомаркеров элементного обмена и его влияния на качество спермы продолжают, потому что анализ спермы или семенной плазмы достаточно сложен из-за неудобства сбора материала для анализа и его

небольшого количества. Авторы [44] попытались исследовать связь между 22 микроэлементами в различных жидкостях организма мужчин с бесплодием и качеством спермы. Всего было отобрано 255 проб крови, спермы и мочи у 85 мужчин, страдающих бесплодием. Сравнивали результаты параметров спермы с измеренными концентрациями элементов. Оказалось, что для 14 из 22 элементов содержание в сперме было ниже, чем предел обнаружения, поэтому учитывали только 8 микроэлементов. Когда сперма была классифицирована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по концентрации сперматозоидов на нормоспермию, олигоспермию и азооспермию, были обнаружены статистически значимые различия между концентрациями Zn, Ca, Al, Cu, Mg, Se и Sr в различных сыворотках, сперматозоидах и образцах мочи ($P < 0,05$).

Наиболее важным микроэлементом семенной плазмы человека является Zn. Sundaram V. et al. Изучали концентрацию Zn и ее взаимосвязь с такими параметрами спермы, как концентрация, подвижность и нормальная морфология сперматозоидов [45]. Концентрации Zn, Mg, Ca и Na в семенной плазме человека оценивали методом пламенной ААС. Авторы показали, что концентрация Zn в семенной плазме положительно коррелирует с концентрацией, подвижностью и нормальной морфологией сперматозоидов, т.е. Zn может быть индикатором аномалий спермы и мужского бесплодия.

Если влияние цинка сегодня считается доказанным, продолжают поиски других элементов, влияющих на качество спермы. В образцах спермы, семенной плазмы и сперматозоидов мужчин с подозрением на бесплодие были определены уровни селена, ру-

бидия и цинка, а также несколько показателей качества спермы. Доля селена в сперме увеличивается с увеличением количества сперматозоидов от 0 до 40%. Для рубидия $98 \pm 4\%$ и для цинка $95 \pm 8\%$ от общего количества в сперме содержалось в семенной плазме. В семенной плазме была обнаружена положительная корреляция между уровнями цинка и селена и между уровнями цинка и рубидия, что указывает на то, что, подобно цинку, селен и рубидий поступают в семенную плазму главным образом из предстательной железы. Параметры качества спермы (подвижность сперматозоидов, жизнеспособность, скорость и морфология) не коррелировали с содержанием трех элементов в цельной сперме или в семенной плазме. Поскольку содержание селена в семенном материале зависит от доли секрета простаты в семенной плазме и от количества сперматозоидов, и оба фактора могут значительно различаться, уровень селена в сперме не является подходящим параметром для изучения его взаимосвязи с качеством спермы, хотя предварительные измерения предполагают более низкие уровни селена в сперме при аномально низком или высоком количестве сперматозоидов [46].

Кроме эссенциальных элементов, на качество спермы могут влиять токсичные тяжелые металлы. В сперме 47 человек были измерены концентрации свинца, кадмия, железа, никеля, меди и цинка, и изучены корреляции этих элементов с патологическими формами сперматозоидов. Для каждого образца оценивали не менее 500 сперматозоидов. Содержание металлов определяли вольтамперометрическим методом и методом пламенной абсорбционной спектrophотометрии (от себя отметим, что эти методы обладают достаточно низкой чувствительностью и

часто дают ложнозавышенные результаты). Концентрация микроэлементов в сперме по данным авторов составляла в среднем: свинец $1,49 \pm 0,40$ мг/кг, кадмий $0,13 \pm 0,15$ мг/кг, железо $2,59 \pm 0,21$ мг/кг, никель $0,40 \pm 0,07$ мг/кг, медь $0,28 \pm 0,06$ мг/кг и цинк $153,93 \pm 67,08$ мг/кг. Общий процент патологических сперматозоидов составил $41,61 \pm 9,80\%$ с преобладанием сломанного жгутика, туловища жгутика и отделенного жгутика. В отношении микроэлементов анализ показал корреляцию между медью и свинцом ($r = -0,47$), никелем и железом ($r = 0,36$), свинцом и жгутиковым шариком ($r = -0,39$), кадмием и крупными головками ($r = 0,37$) и между железом и другими формами патологических сперматозоидов ($r = -0,32$) [47].

В головке сперматозоида располагаются ядро, несущее одинарный набор хромосом, акросома — мембранный пузырёк, несущий литические ферменты, центросома — центр организации микротрубочек, который обеспечивает движение хвоста сперматозоида. Позади головки располагается так называемая «средняя часть» сперматозоида. От головки среднюю часть отделяет небольшое сужение — «шейка». Позади средней части располагается хвост. Через всю среднюю часть сперматозоида проходит цитоскелет жгутика, который состоит из микротрубочек. В средней части вокруг цитоскелета жгутика располагается митохондрия, состоящий из 28 митохондрий. Митохондрия выполняет функцию синтеза АТФ и тем самым обеспечивает движение жгутика.

Еще один важнейший фактор мужской фертильности — кальций. Данные о влиянии его на качество спермы противоречивы. Исследование [48] показало, что повышение уровня семенного кальция было связано с повышенной прогрессирующей подвижностью,

концентрацией сперматозоидов и процентом нормальных сперматозоидов. Эти данные согласуются с Basse et al. [49], который также обнаружил значительную положительную корреляцию между Ca и процентом подвижных сперматозоидов. Напротив, Arver [50], показал, что высокая концентрация Ca снижала подвижность сперматозоидов, а Logoglu et al. [51] и Wong et al. [52] не обнаружили существенных связей между концентрацией семенного кальция и количеством сперматозоидов или их подвижностью. Вероятно, семенной Ca может быть вовлечен в качество спермы и действие его может быть стимулирующим или ингибирующим в зависимости от концентрации. Fraser и др. считают, что для нормальной подвижности сперматозоидов и всех других процессов, приводящих к оплодотворению, требуется оптимальная концентрация Ca в сперме [53]. По данным Sorensen et al. концентрация Ca в семени от 391 до 672 мг/л [54]. Valsa et al. обнаружили концентрацию Ca в семенной плазме в диапазоне от 8 до 324 мг/дл [55] и в сперматозоидах от 1,58 до 198 мг/дл.

Особенно интересно оценить взаимосвязь содержания основных микроэлементов в крови и семенной плазме. У 107 фертильных и 103 субфертильных мужчин отбирали образцы крови и спермы. Концентрации общего кальция и магния определяли колориметрическим методом, а цинк и медь — пламенным ААС. Анализ спермы проводили в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (1992 г.). Концентрации кальция, магния, цинка и меди в крови и семенной плазме не различались в субфертильной и фертильной группах. Была продемонстрирована слабая корреляция между концентрациями цинка в плазме крови и количеством сперматозоидов ($r_s = 0,18$), под-

вижностью сперматозоидов ($r_s = 0,15$) и аномальной морфологией сперматозоидов ($r_s = 0,13$). Концентрации цинка и магния в семенной плазме слабо коррелировали с количеством сперматозоидов ($r_s = 0,17$ и $r_s = 0,16$ соответственно) и концентрациями меди в плазме крови с подвижностью ($r_s = 0,25$). Сильные корреляции были обнаружены между кальцием, магнием и цинком в семенной плазме. Хотя кальций, магний, цинк и медь играют существенную роль в сперматогенезе и фертильности, содержание этих элементов в крови и семенной плазме статистически достоверно не отличаются у фертильных и субфертильных мужчин [56].

Кальций (Ca) является важным элементом, который действует как внутриклеточный вторичный мессенджер. Он необходим для многих физиологических процессов в сперматозоидах, включая сперматогенез, подвижность сперматозоидов, конденсацию, реакцию акросомы и оплодотворение. Хотя влияние дефицита Ca на функцию сперматозоидов и мужское бесплодие широко изучено, механизмы этих нарушений до конца не ясны. Плохая подвижность сперматозоидов, нарушение хемотаксиса, емкость, акросомная реакция и стероидогенез являются основными механизмами, с помощью которых дефицит Ca вызывает мужское бесплодие. Следовательно, для усиления функции сперматозоидов на всех этапах, ведущих к успешному оплодотворению, необходима оптимальная концентрация Ca в семени. Более того, идентификация этих механизмов дает ценную информацию о механизмах дефицита Ca в мужской репродуктивной системе и о путях разработки лучшего клинического подхода [57].

Обычно биологическое действие кальция тесно связано с магнием. В

семени обнаружен более высокий уровень магния, чем в сыворотке крови, однако его роль в семенной жидкости человека не выяснена. Для оценки взаимосвязи между преждевременной эякуляцией и уровнем семенного магния измеряли концентрацию магния, цинка, меди и селена методом ААС в сыворотке и семенной плазме у 3 групп мужчин: с нормальными параметрами сперматозоидов, олигоастенозооспермией и подлинной преждевременной эякуляцией. Кроме магния, различия концентрации всех элементов в сыворотке и сперме в трех группах были статистически недостоверны, но у мужчин с преждевременной эякуляцией были выявлены значительно более низкие уровни магния в семенной плазме. Гормональный профиль, индекс массы тела (ИМТ) не имели связи с преждевременной эякуляцией. Авторы считают, что снижение уровня магния приводит к сужению сосудов из-за повышения уровня тромбксана, увеличения внутриклеточного Ca^{2+} в эндотелии и снижения концентрации оксида азота. Это может привести к преждевременным выбросам и семяизвержению [58].

Существуют суточные колебания уровня кальция и магния, которые нужно учитывать при отборе спермы для анализа. На небольшой группе добровольцев Veigi A H. et al. [59] изучали влияние времени суток на параметры спермы, а также на уровень в ней кальция и магния. 27 нормальных здоровых взрослых представили 156 эякулятов в течение шести различных фиксированных периодов дня в шести различных случаях. Показано, что качество спермы было выше с точки зрения общего количества сперматозоидов и активной подвижности в 00:00 часов. Второй пик был замечен в 08:00. Уровень кальция и магния в семенной плазме был максимальным в 00:00 часов. В

случае элементов сперматозоидов между разными периодами времени не наблюдалось существенных различий. Исследование показало, что, вероятно, как высвобождение, так и качество образца зависели от уровня андрогена в крови.

Семенная жидкость выполняет важную функцию в качестве средства переноса сперматозоидов через придатки яичка, семявыносящий проток и уретру во влагалище. Основные изменения уровня микроэлементов, таких как цинк, магний и кадмий в сперме могут быть связаны с нарушением функции сперматозоидов и оплодотворяющей способностью. Цель исследования [60] состояла в оценке структуры микроэлементов в сперме субфертильных мужчин по сравнению с уровнями в крови. Была также оценена связь микроэлементов с параметрами сперматозоидов. В рамках оценки бесплодия были взяты образцы спермы и крови у 50 мужчин после 3-дневного воздержания. Анализ спермы и тесты на гипоосмотическое набухание проводили на свежих образцах спермы. Образец сыворотки и оставшуюся сперму хранили при -20°C до анализа с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии. Не выявлено существенных различий в уровнях микроэлементов в нормозооспермической, олигоспермической и азооспермической сперме. Тем не менее, значительно более высокие уровни кадмия были обнаружены в сперме мужчин, которые курили и страдали астенозооспермией ($p < 0,001$) по сравнению с теми, сперматозоиды которых имели нормальную подвижность. Авторы считают, что высокий уровень кадмия у курильщиков с астенозооспермией свидетельствует о возможном токсическом действии этого микроэлемента, что может быть одной из причин астенозооспермии [57]. Аналогичные дан-

ные были получены Kumosani T. A et al. [61]. В общей сложности 159 образцов спермы (61 курильщик и 98 некурящих), были подразделены на фертильные или бесплодные. Более высокие концентрации кадмия были обнаружены у курильщиков, чем у некурящих в плодородной или бесплодной группе ($2,9 \pm 0,4$ против $1,4 \pm 0,7$; $2,9 \pm 0,5$ против $1,3 \pm 0,7$ мкг/л; соответственно). Вместе с увеличением Cd в семени значительно уменьшалась активность Ca^{2+} -АТФазы, снижалось содержание цинка в семени и подвижность сперматозоидов. Данные показывают, что курение сигарет влияет как на активность Ca^{2+} -АТФазы, так и на подвижность сперматозоидов. Эти эффекты могут быть связаны с повышенным семенным кадмием и снижением концентрации цинка, что еще раз подтверждает вредное влияние курения на фертильность. Справедливости ради, заметим, что кроме кадмия, курильщики испытывают гипоксию и поглощают большое количество вредных органических соединений.

Кроме кадмия, воздействие на сперматозоиды могут оказывать и другие токсичные элементы. В сперме мужчин из бесплодных пар изучали содержание свинца, кадмия, цинка и марганца [62]. Содержание цинка в сперме определяли методом пламенной ААС, а свинца, кадмия и марганца - методом ААС с электротермической атомизацией в графитовой печи. Средние концентрации свинца, кадмия, цинка и марганца в сперме составляли 250,23 мкг/л, 7,42 мкг/л, 189,11 мкг/л и 82,15 мкг/л соответственно.

Ранее было показано, что воздействие неорганического свинца отрицательно сказывается на качестве спермы человека [63]. Свинец не только влияет на количество сперматозоидов, но и повреждает структуру и влияет на функцию сперматозоидов [64, 65]. По-

вышенная концентрация Hg связана с аномалиями сперматозоидов у субфертильных мужчин [66], а по данным [67] содержание олова коррелирует с количеством сперматозоидов в сперме мужчин с ограниченным потенциалом фертильности.

Известно, [68], что большинство двухвалентных токсичных металлов используют для проникновения в клетки транспортную систему цинка, железа и кальция. Высокая потребность репродуктивных органов в цинке обуславливает их высокую чувствительность к токсичным металлам.

Неорганический мышьяк обладает мужской репродуктивной токсичностью. По сравнению с контрольной группой, в группе из района с повышенным содержанием мышьяка, соотношение живых сперматозоидов, процентное содержание сперматозоидов класса А и процент целостности акросомы были ниже, в то время как коэффициент аномалии сперматозоидов был выше. Кроме того, соотношение живых сперматозоидов, процентное содержание сперматозоидов класса А и коэффициент целостности акросомы имели положительную корреляцию с содержанием мышьяка в сперматозоидах, в то время как они имели отрицательную корреляцию с отношением аномалий сперматозоидов [69].

Таким образом, на качество спермы влияет ее микроэлементный состав, причем как содержание эссенциальных, так и токсичных элементов, однако данные о микроэлементном составе спермы неполные и часто противоречивые. Взаимосвязь качества и фертильности спермы от концентрации микроэлементов сложна и требует дальнейшего исследования.

References/Литература

1. Авраменко Н. В., Барковский Д. Е. Аспекты репродуктивного здоровья населения Украины // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – №. 12, № 3. – С. 71-73.
2. Чадаев В. Е., Козуб Н. И., Мироненко М. В. Мужское бесплодие: современные аспекты // Международный медицинский журнал. – 2007.
3. Аляев Ю. Г., Григорян В. А., Чалый М. Е. Нарушения половой и репродуктивной функции у мужчин. — М.: Литтерра, 2006.— 188 с.
4. Decreasing quality of semen / Carlsen J., Giwercman A, Skakkebaek N. E., Keiding N. // Br. Med. J.— 1993.— № 306.— P. 46–51.
5. Auger J. et al. Decline in semen quality among fertile men in Paris during the past 20 years // New England Journal of Medicine. – 1995. – Т. 332. – №. 5. – С. 281-285.
6. Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич, Москвичев Д.Д., Фаниев М.В. Показатели ингибина В в сыворотке крови у инфертильных больных // Андрология и генитальная хирургия. 2016. №1.
7. <https://www.irm.ua/prichiny-muzhskogo-besplodiya>
8. Michal F. et al. Impact of the environment on reproductive health: executive summary // Environmental health perspectives. – 1993. – Т. 101. – №. suppl 2. – С. 159-167.
9. Sharpe R. M. Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. – 2010. – Т. 365. – №. 1546. – С. 1697-1712.
10. Horan T. S. A Environmental Effects on Spermatogenesis. – Washington State University, 2018.
11. Sharpe R. M., Skakkebaek N. E. Are oestrogens involved in falling sperm counts and disorders of the male reproductive

- tract? //The Lancet. – 1993. – Т. 341. – №. 8857. – С. 1392-1396..
12. McAbee K. E. et al. Effect of Environmental Toxins on Spermatogonial Stem Cells // Bioenvironmental Issues Affecting Men's Reproductive and Sexual Health. – Academic Press, 2018. – С. 53-70.
13. Time series analysis of sperm concentration in fertile men in Toulouse, France between 1977 and 1992 / Bujan L., Mansat A., Pontonnier F., Mieuxet R. // Br. Med. J.— 1996.— № 312.— P. 47–49.
14. Ginsburg J. et al. Residence in the London area and sperm density //The Lancet. – 1994. – Т. 343. – №. 8891. – С. 230.
15. Detoc S. Contamination des eaux par les pesticides: bilan national des données 1998-1999 //Ingénieries-EAT, n spécial Phytosanitaires: transferts, diagnostic et solutions correctives. Ifen Orleans. – 2001. – С. 15-21.
16. Della Massa J. P., Gerbales M., Payrissat M. Etude de la distribution du dioxyde d'azote dans l'agglomération toulousaine par la méthode des échantillonneurs passifs. – Commission européenne, 1994.
17. Bujan L. et al. Time series analysis of sperm concentration in fertile men in Toulouse, France between 1977 and 1992 //Bmj. – 1996. – Т. 312. – №. 7029. – С. 471-472.
18. Fisher J. S. Environmental anti-androgens and male reproductive health: focus on phthalates and testicular dysgenesis syndrome //Reproduction. – 2004. – Т. 127. – №. 3. – С. 305-315..
19. Messerlian C. et al. The Environment and Reproductive Health (EARTH) Study: a prospective preconception cohort //Human reproduction open. – 2018. – Т. 2018. – №. 2. – С. hoy001.
20. Steeno O. P., Pangkahila A Occupational influences on male fertility and sexuality // Andrologia – 1984. – Т. 16. – №. 1. – С. 5-22.
21. Mieuxset R., Bujan L. Testicular heating and its possible contributions to male infertility: a review //International journal of andrology. – 1995. – Т. 18. – №. 4. – С. 169-184.
22. Bergamo P. et al. Human semen as an early, sensitive biomarker of highly polluted living environment in healthy men: A pilot biomonitoring study on trace elements in blood and semen and their relationship with sperm quality and RedOx status // Reproductive toxicology. – 2016. – Т. 66. – С. 1-9.
23. Іванюта Л.І. Репродуктивне здоров'я і неплідність /Іванюта Л.І. // Мистецтво лікування. – 2004. – С. 26-30.
24. Самунжи и др.
25. Shayakhmetova G. M. et al. Correlation between spermatogenesis disorders and rat testes CYP2E1 mRNA contents under experimental alcoholism or type I diabetes //Advances in medical sciences. – 2014. – Т. 59. – №. 2. – С. 183-189.
26. Dutta S. et al. Obesity, endocrine disruption and male infertility //Asian Pacific Journal of Reproduction. – 2019. – Т. 8. – №. 5. – С. 195.
27. Tremellen K. Treatment of sperm oxidative stress: a collaborative approach between clinician and embryologist //Oxidants, Antioxidants and Impact of the Oxidative Status in Male Reproduction. – Academic Press, 2019. – С. 225-235.
28. Lavranos G. et al. Investigating ROS sources in male infertility: a common end for numerous pathways //Reproductive Toxicology. – 2012. – Т. 34. – №. 3. – С. 298-307.
29. Walczak-Jedrzejowska R., Wolski J.K., Slowikowska-Hilczler J. The role of oxidative stress and antioxidants in male fertility // Cent. European J. Urol. 2013. Vol. 66. № 1. P. 60–67.
30. Cadenas E. Oxidative stress and formation exited species. Oxidative stress H. Sies. Academic Press. – 1985. – P. 311–330.
31. Kobayashi T. et al. Protective role of superoxide dismutase in human sperm motility: superoxide dismutase activity and lipid peroxide in human seminal plasma and spermatozoa //Human Reproduction. – 1991. – Т. 6. – №. 7. – С. 987-991.
32. Galecka E., Jacewicz R., Mrowicka M. et al. Antioxidative enzymes – structure, properties, functions // Pol. Merkur.Lekarski. 2008. Vol. 25. № 147. P. 266–268.
33. Peeker R., Abramsson L., Marklund S. L. Superoxide dismutase isoenzymes in human seminal plasma and spermatozoa /Molecular human reproduction. – 1997. – Т. 3. – №. 12. – С. 1061-1066.
34. Scibior D., Czczot H. Katalaza–budowa, właściwości, funkcje [Catalase: structure, properties, functions] //Postepy Hig Med Dosw (Online). – 2006. – Т. 60. – С. 170-180.

35. Pfeifer H. et al. Identification of a specific sperm nuclei selenoenzyme necessary for protamine thiol cross-linking during sperm maturation //The FASEB Journal. – 2001. – T. 15. – №. 7. – C. 1236-1238.
36. Yeung C. H. et al. Studies on the origin of redox enzymes in seminal plasma and their relationship with results of in-vitro fertilization //Molecular human reproduction. – 1998. – T. 4. – №. 9. – C. 835-839.
37. Agnihotri S. K. et al. Mitochondrial membrane potential (MMP) regulates sperm motility //In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal. – 2016. – T. 52. – №. 9. – C. 953-960.
38. Wright C., Milne S., Leeson H. Sperm DNA damage caused by oxidative stress: modifiable clinical, lifestyle and nutritional factors in male infertility //Reproductive biomedicine online. – 2014. – T. 28. – №. 6. – C. 684-703.
39. Smits R. M. et al. Antioxidants in fertility: Impact on male and female reproductive outcomes //Fertility and sterility. – 2018. – T. 110. – №. 4. – C. 578-580.
40. Gharagozloo P. Treating male infertility secondary to sperm oxidative stress : пат. 9943543 США. – 2018.
41. Stankovix H., Mikac-Devix D. Zinc and copper in human semen //Clinica Chimica Acta – 1976. – T. 70. – №. 1. – C. 123-126.
42. Yuyan L. et al. Are serum zinc and copper levels related to semen quality? //Fertility and sterility. – 2008. – T. 89. – №. 4. – C. 1008-1011.
43. Abou-Shakra F. R., Ward N. I., Everard D. M. The role of trace elements in male infertility //Fertility and sterility. – 1989. – T. 52. – №. 2. – C. 307-310.
44. SAPLAM H. S. et al. Trace elements levels in the serum, urine, and semen of patients with infertility //Turkish journal of medical sciences. – 2015. – T. 45. – №. 2. – C. 443-448.
45. Sundaram V. et al. Influence of trace elements and their correlation with semen quality in fertile and infertile subjects // Turkish Journal of Medical Sciences. – 2013. – T. 43. – №. 6. – C. 1000-1007.
46. Behne D. et al. Selenium, rubidium and zinc in human semen and semen fractions // International journal of andrology. – 1988. – T. 11. – №. 5. – C. 415-423.
47. Slivkova J. et al. Concentration of trace elements in human semen and relation to spermatozoa quality //Journal of Environmental Science and Health Part A – 2009. – T. 44. – №. 4. – C. 370-375.
48. Marzec-Wryblewska U. et al. Determination of rare earth elements in human sperm and association with semen quality //Archives of environmental contamination and toxicology. – 2015. – T. 69. – №. 2. – C. 191-201.
49. Bassey IE, Essien OE, Udoh AE, Imo IU, Effiong IO (2013) Seminal plasma selenium, calcium, magnesium and zinc levels in infertile men. J Med Sci 13:483–487
50. Arver S (1982) Studies on zinc and calcium in human seminal plasma. Acta Physiol Scand 507(Suppl):1–21
51. Logoglu G, Kendirci A, Ozgunen T (1997) The role of seminal calcium in male infertility. J Isla Acad Sci 10(1):25–27
52. Wong WY, Flik G, Groenen PMW, Swinkels DW, Thomas CMG, Copius-Peereboom JHJ et al (2001) The impact of calcium, magnesium, zinc, and copper in blood and seminal plasma on semen parameters in men. Reprod Toxicol 15:131–136
53. Fraser LR (1987) Minimum and maximum extracellular Ca²⁺ requirements during mouse sperm capacitation and fertilization in vitro. J Reprod Fertil 81:77–89
54. Sorensen MB, Bergdahl IA, Hjollund NH, Bonde JP, Stoltenberg M, Ernst E (1999) Zinc, magnesium and calcium in human seminal fluid: relations to other semen parameters and fertility. Mol Hum Reprod 5(4):331–337
55. Valsa J, Skandhan KP, Khan PS, Sumangala B, Gondalia M (2012) Split ejaculation study: Semen parameters and calcium and magnesium in seminal plasma. Cent Eur J Urol 65(4):216–218
56. Wong W. Y. et al. The impact of calcium, magnesium, zinc, and copper in blood and seminal plasma on semen parameters in men //Reproductive toxicology. – 2001. – T. 15. – №. 2. – C. 131-136.
57. Beigi A H. et al. Possible Mechanisms for The Effects of Calcium Deficiency on Male Infertility //International journal of fertility & sterility. – 2019. – T. 12. – №. 4. – C. 267-272.
58. Omu A. E. et al. Magnesium in human semen: possible role in premature ejaculation //Archives of andrology. – 2001. – T. 46. – №. 1. – C. 59-66.

59. Beigi A. H. et al. Possible Mechanisms for The Effects of Calcium Deficiency on Male Infertility //International journal of fertility & sterility. – 2019. – Т. 12. – №. 4. – С. 267-272.
60. Omu A. E. et al. Significance of trace elements in seminal plasma of infertile men //Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.). – 1995. – Т. 11. – №. 5 Suppl. – С. 502-505.
61. Kumosani T. A. et al. The influence of smoking on semen quality, seminal microelements and Ca²⁺-ATPase activity among infertile and fertile men //Clinical Biochemistry. – 2008. – Т. 41. – №. 14-15. – С. 1199-1203.
62. Zha S. W. et al. Contents of lead, cadmium, zinc and manganese in the follicular fluid and semen of non-professionally exposed infertile couples //Zhonghua nan ke xue= National journal of andrology. – 2008. – Т. 14. – №. 6. – С. 494-497.
63. Sailmen M. Exposure to lead and male fertility //International journal of occupational medicine and environmental health. – 2001. – Т. 14. – №. 3. – С. 219-222.
64. Naha N., CHowDHuRy A. R. Inorganic lead exposure in battery and paint factory: effect on human sperm structure and functional activity //Journal of UOEH. – 2006. – Т. 28. – №. 2. – С. 157-171.
65. Telisman S, Colak B, Pizent A, Jurasovix J, Cvitkovix P. Reproductive toxicity of low-level lead exposure in men. Environ Res 2007; 105: 256–266..
66. Choy CM, Yeung QS, Briton-Jones CM, Cheung CK, Lam CW, Haines CJ. Relationship between semen parameters and mercury concentrations in blood and in seminal fluid from subfertile males in Hong Kong. Fertil Steril 2002; 78: 426–428.
67. Guzikowski W. et al. Trace elements in seminal plasma of men from infertile couples //Archives of medical science: AMS. – 2015. – Т. 11. – №. 3. – С. 591..
68. Шафран Л.М., Пыхтеева Е.Г., Большой Д.В. Тяжелые металлы: система биологического транспорта. Монография. Одесса, 2018. 320 С.68.
Shafran L.M., Pykhtieieva E.G., Bolshoy D.V. Heavy metals: biological transport system. Monograph. Odessa, 2018.320 s.
69. Nie J. S. et al. Semen quality decreased by inorganic arsenic //J Environ Occup Med. – 2006. – Т. 23. – С. 189-190.

*Впервые поступила в редакцию 05.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*